

SHAVKAT RAHMON SHE'RIYATIDA OBRAZLARNING TASNIFI

Orzigul Aliyeva,

Termiz davlat universiteti erkin tadqiqotchisi

E-mail: orzigulaliyeva798@gmail.com

Annotatsiya. Badiiy san'atlar she'riy asarlarda ifodalangan g'oyning hayotiy, ta'sirchan chiqishiga, epik, lirik va dramatik asarlarda obrazlarning yorqinroq gavdalanirishiga, she'rda misralar, baytlar, bandlarning lafziy nazokati, musiqiyliigi, jozibadorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: badiiy san'atlar, lirika, epika, drama, istehzo, kinoya, pafos, obraz, misra, band.

Abstract. Fine arts serve to make the idea expressed in poetic works vivid and effective, to embody images in epic, lyrical and dramatic works, to ensure the verbal delicacy, musicality, and attractiveness of verses, stanzas, and clauses in poetry.

Key words: fine arts, lyric, epic, drama, irony, irony, pathos, image, verse, clause.

Badiiy adabiyot obrazli tafakkur hosilasidir. Bu esa voqelik, ijtimoiy turmush, inson, uning qalbi, o'y-maqsadlari, ruhiyati haqida o'ziga xos tarzda badiiy vosita va usullar bilan fikrlash demakdir. Badiiy adabiyot dastlab alohida kishilar tomonidan yaratilib, sayqallanib borgan xalq og'zaki ijodi namunalari sifatida paydo bo'lgan. Yozuv kashf etilganidan buyon esa yozma adabiyot shaklida taraqqiy etib keladi. Inson har doim ongi va ma'naviyatini takomillashtirishga intiladi. Shu ma'noda, shaxs kamolida, umuman, obrazli tafakkurning o'zni benihoyadir. Lekin obrazli fikrlash faqat badiiy adabiyot uchungina emas, san'atning barcha turlari uchun ham daxldordir. Obrazlilik badiiy adabiyotda so'z, musiqada ohang, rassomchilikda rang- bo'yoq, haykaltaroshlikda tosh, raqsda harakat orqali amalga oshiriladi. Inson ruhini, ma'naviyatini shakllantirishda badiiy adabiyotning alohida o'zni bor. Badiiy adabiyotning bir ko'rinishi bo'lmish she'riyatda obrazlar rang-barang bo'lib, ramziy obrazlar ham ko'p qo'llanadi. Ramziy obrazlarda fikr yashirin bo'lib, shoir bu obrazlar orqali o'z fikrini chuqurroq, tazyiq va ta'qiq bo'lgan zamonlarda o'zini va o'quvchisini himoyalagan holda ifodalay oladi. Shavkat Rahmon ham "O'tkan kunlar"ni o'qigani uchun qatag'on qilingan insonlarning bolalari ko'rgan azoblarga guvoh bo'lib, bu haqda kitoblardan o'qib she'riyatga kirib keldi. U ijod qilayotganida ham sho'ro hukumatining o'z Vatani erkini istagan ellarga, ularning erkparvar shoirlariga qilichi qayralgan holda turgan edi. Shoirimiz bejizga "egilgan boshni qilich kessa, kessin", – degani yo'q. "Ramz" arabcha so'z bo'lib, "imo, ishora, imlash" ma'nolarini anglatadi. Ramz asosida yuzaga kelgan, ramziylik kasb etgan obraz ramziy obraz deyiladi. Ramziy obraz fikrni oshkora aytolmaslik zaruratidan dunyoga keladi. Tabiatning bir jihati: o'simlikdir, qushlardir, jonivordir, jonsiz narsadir, qat'iy nazar, yashirin ma'no kasb etsa, o'zi tashiydigan tabiiy ma'nosidan o'zga yashirin ma'noni anglatga, ramziy obrazga aylanadi. Dunyo she'riyatida,

jumladan, o'zbek she'riyatida ramziy obraz yaratish an'anasi keng tarqalgan. Bu an'ana she'riyatdagi sirlilikni oshirish, ayni damda, fikrni yashirish maqsadida yuzaga kelgan va doimiy tarzda davom etib keladi. Xazonga aylandi kunlarim... Motamda turganday boqaman. Fasllar to'qnashgan lahzada Xazonlar to'pini yoqaman, Ko'zlarim achishar, bexosdan Yuragim, qo'llarim titraydi. Alanga olmaydi kunlarim, Tutaydi, oh, buncha tutaydi. She'rga sarlavha qilib "Lahza" so'zi qo'yilmagan bo'lsa, unda lahza obrazi borligini anglash qiyin. Lahza obrazga aylanishi mumkinmi?! Ha, shu she'rda obrazga aylangan. Ammo shoirning mahoratini qarangki, obraz nomi she'rda bir bor tilga olingan. "Xazonga aylandi kunlarim" satri umr haqida fikr yuritilayotganini anglatadi. Lirik qahramon "Fasllar to'qnashgan lahzada" xazonlarni yoqadi. Bu o'rinda fasl ham oddiy fasl emas, umr fasli. Demak fasl ham ramziylik kasb etgan. Ammo ramziylik kuchaytirilmasa, unga g'oya tashish vazifasi yuklanmasa, ramziy obraz darajasiga ko'tarilmay ramziy ma'noligicha qolib ketadi. She'rda tutayotgan xazon – lahza. Kunlar – lahzalar yig'indisi. Shoir lahza ramziy obrazi orqali imkonsizlik g'oyasini ifodalaydi. Xazon havo yetmasa gurillab yonmay, tutab turadi. Lirik qahramonning umri ham, har bir lahzasi erkin nafas olishning iloji yo'qligidan burqsiydi. Ana shu fikrga ishora qilish uchun tutayotgan lahza ramziy obrazi yaratilgan. She'r erk mavzusini ifoda etmoqda. Adabiyotda g'oya mavzu va obraz ko'magida aytiladi, aslida. Ko'rinadiki, ishda mavzu haqida yozganda obraz bilan bog'liq fikrlar keltirildi. Aksincha, obraz borasida fikr borganda mavzuga to'xtalib o'tilgan o'rinlar bor. Chunki bu ikki tushuncha bir-biriga chambarchas bog'liq. Mavzu bilan bog'liq faslda tahlilga tortilgan she'rning boshqa bandini ramziy obraz haqida fikr yuritganda yana qayta tahlilga tortmoqdamiz: Xotiramdan chiqmaydi dushman, Har zarbadan g'oyo barq urar. Potirlaydi bag'rimda qushday Ildizlari qirqilgan yurak... ("Saylanma", 72-bet) "Mavzu" nomli she'rning bu bandida ramziy obraz qo'llangan: yurak obrazi. "Yurak" so'zi obrazga aylanmasdi, agarki "Ildizlari qirqilgan yurak" tarzida qo'llanmasa. Shoir yurakni daraxt tarzida gavdalandiradi. She'r boshida bolta ramziy obrazi berilgan, bu obraz sho'ro davlati ramzini o'zida mujassam etgan. Bolta yurakning ildizlarini qirqqan. U "Potirlaydi bag'rimda qushday" deydi shoir. Demak jon berayotgan yurak timsoli. Shoir bu ramziy obrazlar orqali erksizlikni, Vatani dushman qo'lida ekanini ayta olgan. Bunday holatda ramziy obrazlar fikr aytishning eng qulay yo'idir. Shoir eng zarur gapni ayta olgan ham, Cho'lponlar fojiasidan saboq olgan shoir o'zini sho'ro davlati tazyiqidan himoya qila olgan ham. Asli ramziy obraz fikrni yashirin ifodalash, ayni damda, qiziqarli, betakror tarzda tasvirlash imkoniyatidir. Ramziy ifoda bor, ramziy obraz bor. Bular bir-birini yuzaga keltiradigan, ammo ayri tushunchalar. Shu sababdan duch kelgan she'rda ramziy obraz uchrayvermaydi. Ramziy obraz yaratish uchun fikrni yashirib ifodalash

mahorati bo'lishi kerak. Shavkat Rahmonning, to'g'rirog'i, uning avlodining yuki og'ir edi. U insoniy dard og'irligidan davralarga sig'may ketardi. Shoir "Davra" she'rida yozdi: Goho o'tmish, goh kelajakka yo'l-yo'lakay kirib chiqishar, hal qilishar olam taqdirin, kimni qo'yib, kimni yiqishar. og'izlarda bulutday ko'pik, yuzlari oq, ichlari – qora, qizig'i, bu zotlar qaylarda kimlarnidir qilar idora ("Abadiyat oralab", 184-bet). She'r majoz ko'magida, shoirona tasavvur bilan inson qiyofasida yurganlarning bari ham odam bo'lolmasligini betakror bir tarzda ifoda etadi. Shoir davrada o'tirganlarning oyog'i «tuyoq chovut shakliga kira boshlaganini» aks ettirish bilan maqsadini ta'kidlaydi: Birida mol, birida eshak, bittasida to'ng'iz tuyog'i, bo'ri panja o'sar birida, boshqasida tulki oyog'i...("Abadiyat oralab", 184- bet) Shoir davradagi birgina odamning oyog'i o'zgarmaganini, odam oyog'ini bu davradan olib ketganini aks ettirish bilan she'rga yakun yasaydi. She'rxon odam qiyofasidagi mol, eshak, to'ng'iz, bo'ri, tulkibasharalar davrasidan ehtiyotlanishi zarurligi haqida o'ylab qoladi. Umuman, shoirning har bir she'ri kitobxonni o'yga toldiradi, fikrini charxlaydi, dil ko'zini ochadi, o'zligini anglashga da'vat qiladi. Shoir hatto tushida ham erkin uxlay olmaydigan zamonda insonning "baxtiyor va jim uxlayotganini" tasvirlar ekan, shu satrlar orqali ham insoniyat dardlarini aks ettiradi. Shavkat Rahmon "Avaylab bag'riga bosyapti balkim O'ngida parvosiz bosgan gullarni" der ekan, inson butkul yovuzlashib ketmaganini, o'zi insondan hali ezgulik kutayotganini ifodalaydi. Ammo bu odam dunyoning ikkiga ajratilishini, urushlarni ko'rgan. Faqat hech bo'lmasa uyqusida shu fojialarni unutmoqda. Shoir falsafaga yo'g'rilgan satrlarini tizadi: Unutgan temurlar, napoleonlarni, U bilmas nimadir jang- u jadal, harb. Batamom unutgan faryod, qonlarni, Uning xayolida yo'qdir Sharq-u G'arb. Barcha razolatlar ustida, Barcha qabohatlar ustida, Barcha jarohatlar ustida Odam uxlayapti, Odam! ("Abadiyat oralab", 29-bet) Demak, inson razolatlarni, qabohatlarni, jarohatlarni yelkalab asrlar oshib kelmoqda. Shoir shularni ta'kidlash uchun uyqu obrazini yaratadi. Shoir she'rlarini o'qiganda uning maqsadi, ilgari surgan go'yasi, she'ring mavzusini darrov anglash qiyin. Chunki Shavkat Rahmon satrarida ham botiniy, ham zohiriy ma'no mujassam. Shunday she'rlaridan biri "Nodiraning she'ri"dir. 382 Hatto bolalarga bag'ishlangan she'ri ham soddagina tasvirga ulug' xulosalarni mujassam etadi. "Nodiraning she'ri"da shahar jonlantiriladi: Biror balo bo'lganmi, yo jonidan to'yganmi? yo kechagi bayramda ko'proq ichib qo'yganmi? Katta shahar haliyam yotar edi so'ljayib. Etib keldi Quyoshboy, Qarab turdi iljayib ("Abadiyat oralab", 187-bet). Bola she'rxon shahar obraziga nisbatan salbiy bir hissiyotlarni his qiladi. Chunki katta shahar uyqudan so'kinib bosh ko'taradi, uyqudan uyg'ongan shahar "moshinalarini yurgizadi", undan "suronlar qo'zg'aladi". Shoir oddiy manzara ko'magida zarur bir fikrni ifoda etadi: Shaharni uyqudan uyg'otib bilgan "yashil, sariq qushchalar" Mag'rib tomon

uchadilar: Ular peshvoz borishar qancha-qancha saharga. Ko'p edi-da dunyoda uxlayotgan shaharlar... Bu she'rda shahar obrazi ramziy ma'no tashigan. Aslida shaharlar emas, shaharliklar g`aflat uyqusida. Ramziy obraz haqida fikr yuritganda, aytish kerakki, shoir ijodidagi birgina ramziy obraz orqali ham maqsadni bayon qilish mumkin. Shu ma'noda, biz Shavkat Rahmon ijodida eng ko'p uchraydigan tog`obrazi orqali fikrlarimizni aytmoqchimiz. Dunyo she'riyatida tog`obraziga ko'p bor murojaat qilinadi. Tadqiqotchi D.Mingboyeva tog` obrazining badiiy adabiyotdagi mazmun-mohiyatiga berilgan tavsiflarni keltiradi. Uch jihatiga e'tiboringizni tortishniistadik: "...Tog` yuksalish g`oyasining mujassamidir", "Tog`larga sig'inishning ruhiyildizlari ularning osmonga yaqinligi", "She'riyatda tog` ba'zan mag'rur va sabotli odam obrazi bo'lib keladi". Darhaqiqat, dunyo she'riyati tog` obraziga ko'proq shu uch jihatdan kelib chiqib yondashadi. O'zbek folklorida ham, yozma she'riyatida ham tog` obrazi alohida o'rin tutadi. Bu borada Shavkat Rahmon she'riyati misolida fikr yuritishni maqsad qildik. Shavkat Rahmon she'riyati betakrorligi, o'ziga xosligi bilan o'zbek she'riyatida alohida o'rin tutadi. Adabiyotshunos Bahodir Karim shoir she'riyatini tadqiq qilgan ekan, shunday yozadi: "Nazarimda, shoir esini taniganidanoq tog`ga nazari tushgan, tog` bilan yurgan, tog` bilan nafas olgan... Shu ruhiy asos uning she'rlariga ko'chib, badiiy libos kiygan va jonli tog`lar obrazi tug'ilgan". She'riyatimizda cho'ng qoyaga monand shoir tog` obrazini yaratganda qaysi jihatlarni ifodaladi, degan savol muhim: Ammo sezar har bir sharpani Bo'lsa hamki xoblari hadsiz. O'z tinchini buzgan yovlarni O'ldiradi tog`lar shafqatsiz. Shoir tog` obrazini yaratadi. Majoziy ma'no kasb etmaganday go'yo, go'yo haqiqiy tog`, tabiat qo'ynida saltanat to'kib turgan tog` obrazini yaratadi. Tog`lardagi ulug`vorlik, salobatni aks ettirib turgan bu misralardagi har bir fikr o'z asosiga ega. Tog` obraziga salbiylik ma'nosini yuklab, tog`larning shafqatsizligini, mag'rur, fe'li yomonligini ta'kidlab turib, tabiiy hodisadan foydalanib, maqsadini anglatadi. Tog`da noo'rin baqirsang, u ham shoir aytganidek, "bo'kiradi". Akssado kuchidan tog` ko'chishi mumkin. Bu tabiiy hodisa. Ammo shoir tabiiy hodisadan foydalanib, ijtimoiy voqelikni beradi: Ishonmasang, o'q otib ko'rgin – Bo'kirvorar sanoqsiz qoya, O'ta mag'rur, fe'li ko'p yomon, Tog`lar o'zin sevar bag'oyat. Ehtiyot bo'l bunda yurganda, Buyukman deb xomxayol surma. Miltiq otish u yoqda tursin, Ovozingni ko'tara ko'rma. Shoirning maqsadi tog` misol ulug` xalqini bezovta qilmoqchi bo'ladiganlarga "miltiq otish tugul, ovozingni ko'tara ko'rma", – deb ta'kidlash, xalq tinchini buzgan yovlarni o'lim kutishini baralla aytishdir. Shavkat Rahmon pastgina tovush ham aks-sado sababli juda baland eshivilishini ajoyib tasvirlaydi. Lekin ijodkor bu holni "o'ta mag'rur, fe'li ko'p yomon" tog`larning o'zini bag'oyat sevishi natijasi deb ko'rsatadi. Bu misralar tagzaminida insoniy fazilatlariga da'vat, chaqiriq yotadi. Manmanlik, kibr faqat tog`larga xos, tog`largagina yarashadi demoqchi shoir.

Inson esa asli tuproqdan yaratilgan. Shuning uchun ham insonning bezagi – kamtarlik. Kibr hech qachon unga bezak bo‘lolmaydi, degan fikr ushbu misralar mag‘ziga singdirilgan. Shavkat Rahmon she‘rlarida tog‘ tabiat hodisasi ekani, goh insonlarga qudratini namoyish qilishi, g‘oh tog‘day odamlar borligini, ijtimoiy masalalarni ham jonsiz tabiat orqali ochib berish mahorati kuzatiladi. Shoir bevosita tabiat hodisalari orqali ham insoniyat yuragining tub-tubidagi yaralarni ochib tashlaydi. Shoirning “Tog‘ o‘tirar vodiya tanho” deya boshlangan she‘rida ham aynan shu holatning guvohi bo‘lishimiz mumkin: Uzoq yurdim keksa tog‘ sari, Goh odimlab, gohida chopdim. Nuragan tosh, qoya tagidan Go‘yoki tog‘ ko‘zlarin topdim

. Shoir tog‘ni jonlantiradi. Tashxis shoirga nafaqat she‘r badiyatini oshirish imkonini beradi, balki dardini oshkor qilishga ko‘maklashadi: Suylaganday bo‘lar edi tog‘, Tushunmasdim ammo so‘zlarin. Qanday g‘amgin edi bu ko‘zlar, Qanday yig‘lar edi ko‘zlari!.. 1980-yilda yozilgan bu she‘r jasoratli shoir qalamiga mansub edi. She‘rxon 384 ko‘z o‘ngida tog‘ning ko‘z yoshlari – tog‘dan erib oqayotgan qorli suvlar namoyon bo‘ladi. Shoirning mahorati hayratli. Ham tabiat tasvirini mohirlik bilan bermoqda, ham kitobxonni o‘ylashga majbur qilmoqda: nega tog‘ning ko‘zlari g‘amgin?! Javob she‘rning o‘zida yashirin: “qovjiragan sariq adirlar”, “yurtim deb o‘lgan pahlavonlar yotgan qabrlar”, “nuragan tosh, qoya” satrlari tog‘ning nega yig‘layotganini izohlaydi. Haqiqiy nazm nafaqat ruhiy zavqni, balki keng dunyoqarash va kuchli bilimni ham talab etadi. Aks holda bunday she‘riyat mukammallik sifatidan yiroq bo‘ladi. Ijodkor o‘z tashbehlarining tabiiyligini, hayotiyiligini ta‘minlamoqchi bo‘lsa, kuzatuvchan, tafakkur doirasi keng bo‘lishi lozim. Shundagina u yaratgan misralar yolg‘ondan yiroq, o‘qiganda o‘quvchining ensasini qotirmaydigan bo‘ladi. Yuqoridagi “Tog‘ o‘tirar vodiya tanho” deya boshlangan she‘ridan olingan misralarda ham xuddi shunaqa bilimdonlikni, keng tafakkur mahsulini sezish qiyin emas. Shoir tabiat hodisalari mohiyatini o‘xshatishlarida ustalik bilan qo‘llaydiki, sherxon har bir misrada mantiqiy asos borligiga guvoh bo‘lishi tayin. E‘tibor qiling, tog‘lar tepasidagi qorlarning erishi – tog‘larning ko‘z yoshlariga monand. Tashbeh va tashxis shoir maqsadi ifodasi uchun libos bo‘lgan. Shoirning Sulaymontog‘ bilan bog‘liq “Sulaymontog‘dao‘ylaganlarim”, “Sulaymontog‘ etagida o‘ylaganlarim” she‘rlarida o‘tkir ijtimoiy dard, turkiylar iztiroblari oshkor berilgan. Shoirning hajv tig‘i juda keskir. Sulaymon tog‘ qullasida Sutlon Mahmudxon qurdirgan hujrani buzdiganlar o‘tkir konyak ichib, qazi yegan to‘ralar ekaniga ishora qilib, ta‘kidlaydi: “E, afsus, shular ham xalqmi?” demadim. O‘yladim yuksakka chiqqan chog‘imda o‘z zotin, o‘z otin unutganlarni, qadimiy buloqlar ko‘zini ko‘mib, azim daryolarni quritganlarni. O‘lsam-da yodimdan chiqmaydi biri: Kibr-u havo bilan pastni kuzatib, buzdirib tashladi yarim kechasi to‘rt yuz-u oltmish yil turgan hujrani (“Abadiyat oralab”, 82-bet). Shoir hujra o‘zga

xalqning buyru`gi, o'z to'ralarimiz ijrosi bilan buzilganini o'ksib, g'azabga to'lib ayta bilgan. Bunday kirdikorlar tunda bo'lishini, ijrochilar xalq g'azabidan qo'rqishlarini ifodalash orqali xalqni g'aflatdan uyg'onishga unday olgan. Shavkat Rahmon – hujra voqeasi ko'magida manqurtlarga qarshi keskin jangga chiqa olgan shoir. She'ning 1983-yilda yozilgani shunday deyishimizga asosdir. "Damim", "damin" so'zlarini qo'llar ekan, shoir tajnis san'atini yuzaga keltiradi. "Lahza" va "nafas" ma'nolarida qo'llangan so'z yordamida shoir "Men baqirsam, har lahzada olamning nafasini to'zitib yuboraman", – deydi. Shoir mubolag'aning g'uluvv ko'rinishidan foydalanib, shoirlik qudratini eslatadi: Agar men baqirsam, yorilar osmon – 385 har damim olamning damin to'zitar. Shunday qudratli shoirning boshi egik, chunki u hujrani qutqarib qololmadi, elning qadriyatini toptaganlarni o'z vaqtida to'xtatib qolishga ulgurmas: Ammo Baroko'hda boshim egildi, qarashga or qildim elning ko'ziga. Ey mirzo, boshimni qandoq ko'taray?! Ey mirzo, egikdir mirzolar boshi – ko'tarib bo'lmaydi oyoq tagida bo'lsa-da bahaybat tog'larning toshi. She'r yakuni juda zarbli. Nido san'ati orqali mirzolarga – temuriylarga murojaat qilayotgan shoir bugunning mirzolari boshi o'z ma'nosida ham, ko'chma ma'noda ham egik ekanini ayta olgan. "Oyoq tagidagi bahaybat tog'larning toshi" o'z va ko'chma ma'nosida ham o'zini oqlay olgan. Inson bahaybat toshlar ustida tursa, o'zini qudratli his qiladi, bahaybat toshlar savlati uning ruhiyatiga ta'sir qiladi. Ayni damda, bizning xalq misoli tog', uning cho'ng qoya misol allomalari bor, ular marhum bo'lsalar-da, tarix oldida haybatlidirlar. She'r tahlilidan shu narsa oydinlashadiki, shoir insoniyat muammolarini tog' obrazi vositasida ochib beradi. Bu hol kutilgandan-da a'lo natija bergan. She'ning badiiyati esa shoirdagi tafakkur olamining naqadar cheksiz ekanligidan nishona. She'rda har bir fikr yakunlanmas ekan, jumlar kichik harf bilan berilaveradi. Yangi fikr bosh harf bilan boshlanadi. Shoir til qoidalarini fikr yaxlitligiga moslab, she'r shaklida o'ziga xoslikni yuzaga keltiradi. Shaklda betakrorlik bu bilan tugamaydi. Barmoq vaznidagi she'rni shoir erkin vazn shakliga keltiradi. Bundan muddao – zarur fikrlarni, xulosalarni ta'kidlash, ajratib ko'rsatish. Shakl ko'magida mohiyat chuqurlashgani shoirning mahorati demakdir. "Sulaymontog' etagida o'ylaganlarim" she'rida ikki davr, ikki xil toifa qiyosi bor. Shoirning fikricha, diyonatli, orli ajdodlar, allomalar, jahongirlar, shoirlar Sulaymontog' poyida ko'milishni orzu qilganlar. Bugun: Sulaymontog' yuksalib turar bir elatning buyuk yodiday, hayron bo'lib poyiga bugun kelguvchilar e'tiqodidan ("Abadiyat oralab", 191-bet). Ajdodlarimiz tog'ni ziyorat qilgan bo'lsalar, bugunning takabbur ziyoratchilari toshlarga nomlarini yo'zib, go'yo otlarini abadiylashtirmoqdalar. Shoir e'tiqodsizlikni qoralaydi va bu manzara orqali davron fojialarini ko'rsatadi: Sulaymontog', muqaddas yodim, ko'rsam yurak-bag'rimni dog'lar. Betayinlar nomin ko'tarib soat sayin o'sar qoyalar. 386 Tog'

obrazi tabiat uzvi sifatida tasvirlanganda ramziy obraz sanalmaydi. Ammo ramziy ma'no tashiy oladi. Shavkat Rahmon she'riyatida o'z ma'nosidagi tog` obrazi ham, ramziylik kasb etgan ramziy obraz sifatidagi tog` obrazi ham mavjud. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Shavkat Rahmon she'riyatida tog` obrazi ramziy obraz sifatida tabiatning mahobatli in'ikosi, ulug' va og'riqli tariximiz guvohi, ajdodlaryodi timsoli, or-nomusimiz posboni sifatida o'z yelkasida zalvorli yuk, adabiy ma'nolarni tashiydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Hayrat ul abror. MAT. Yigirma jildlik Yettinchi tom. – Toshkent: Fan, 1991. – B.61-62.
2. Shavkat Rahmon. Uyg'och tog'lar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at, 1986. – B. 47.
3. Shavkat Rahmon. Saylanma. – Toshkent: Sharq NMK, 1997. – 384 b.
4. Shavkat Rahmon. Abadiyat oralab. – Toshkent: Movarounnahr, 2012. – 384 b